

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariiy g'oyalari hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalari jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'asis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂÎ'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

RETRO

Ibrohim HAQQULOV,
f.f.d., professor

СОҚИЙНОМА – ҲАЁТ ВА ШОДЛИК МАНЗУМАСИ

For citation: Ibrohim Haqqulov. SOQIYNOMA – A CONTENT OF LIFE AND HAPPINESS. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.151-156

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399814>

Май, майхона ва майхўрлик, соқий, паймона ва шаробга ташналик Шарқ шеърлятидаги энг кўхна ва энг завқ-шавқли мавзулардандир. Мумтоз адабиётда бу мавзунинг мавқеи шу қадар баланд, кўлами шу даражада кенги, буни нисбатан пухтароқ билмай, шеър ва шоирлик, ҳаёт ва эркинлик, фано ва бақо каби муаммоларни тўғри ҳал қилиш душвордир.

Тарихдан яхши маълумки, Исломи дини арабларнинг ҳаёт ва турмушлари билан бирга уларнинг ишонч-этиқоди, туйғу ва тахайюлларини ҳам ўзгартиргани боис, адабиётда ҳам янги йўналишлар излана бошланганди. Айрим мавзулар ўрнини бошқаси эгаллаган, янги дин май ва шаробни тақиқлагани туфайли ишқ ҳамда шаробдан сўз юритилган шеърлар кескин камайган эди. Лекин умавийлар даврига келиб, ишқ ва майга чорловчи шеърлар ёзиш яна авж олди. Умавий халифаларидан айримлари кайфу сафога шу қадар ғарқ бўлишганки, улар орасида тонгга қадар қадахни кўлдан қўймай ичадиганлари ҳам бор эди.

Майга, қадах ва шаробга иштиёқ Эрон шоҳла-ри саройида ҳам баланд бўлган. Бу эса шоирларнинг май ва ишрат мажлисларидан кенг миқёсда сўзлашларига яқиндан ёрдам берган. Ваҳоланки, майхўрликнинг салбий оқибатлари, ундан туғиладиган хасталиклардан ҳам кўз юмиш мумкин бўлмаган.

Ривоятга кўра, узум Одам Ато томонидан ихтиро этилиб, дунёни севинч ва хурсандчиликка тўлдирган бир неъмат бўлган эмиш. Аммо тоқ танасининг ўсиб-улғайиши чоғида шайтон уни яширин равишда товус, маймун, арслон ва тўнғиз қонлари билан ҳам суғорган экан. Ва шу зайдда шайтон одамлар орасида кин, адоват, душманликни пайдо айлаб, асрлар мобайнида давом этиб келаётган қон тўкишларни ичкилик воситасида ҳам амалга ошираркан. Айрим тадқиқотчиларга кўра, юқорида саналган ҳайвонлар ва уларнинг қонларининг узумга боғланиши тасодифий эмас. Ўша ҳайвонларнинг ҳар бири мастликнинг даражасини акс эттирган. Чунки инсон ича бошлаши билан, ғурурли бир жонзот бўлмиш товусга ўхшайди.

Ичкилик миқдорига қараб аста-секин ақл-хушини бой бериб маймунга, сўнг йирткич арслон, тўнғиздай кўрқинч махлуққа айланиб қолиши ҳам бор нарса. Лекин бадий ижоддаги соқий, ринд, ошиқ каби образлар мана шундай ахлоқий-маънавий бузилиш ва тубанлашувларга қарши шахслар бўлишган. Шарқ шеърлятида майхўрлик – эркинликка эришиш рамзи ўлароқ қабул қилинган. Бугина эмас, май ва шароб ичиш анжуманларида

қатнашишнинг шарт ва талабларига қатъиян риоя қилиш керак бўлган. Бу ҳақда бир китобда шундай дейилади: “Айш-ишрат базмларда иштирок этадиган кишилар, аввало, нуктадон, фаҳм-фаросатибаланд, гўзал сўзлашни биладиган бўлмоғи лозим. Бундай мажлисларда жоҳил, нодон, тўпори кимсаларнинг қатнашиши қатъиян ман қилинган. Базм аҳлидан ҳар бири бир хунар соҳиби, беҳуда гапирмайдиган киши бўлиши шарт саналган...” [Жаним 1998: 124]. Умар Хайёмнинг “май ичсанг оқилу доно билан ич...” дейиши ҳам шунчаки гап эмасди.

Хуллас, майсеварлик тушунчаси ва кайфиятларининг бадий ижоддан муҳим ўрин эгаллаши, шеърятда янги бир жанр, яъни соқийноманинг пайдо бўлиши билан яқун топди. Соқийноманинг туғилиши, тадрижий ривож, ғоявий-бадий ўзига хосликларига илм аҳли бефарқ қараши мумкин эмасди, албатта. Шу маънода эрон, турк, тожик олимлари томонидан ёзилган илмий тадқиқотларни хотирлаш жоиз.

Соқийнома инсондаги ҳам зоҳирий, ҳам ботиний ўзгариш ҳолатларини ўзаро уйғунликда тасвирлашга имкон берадиган бир жанрдир. Унда такрор ва такрор таъриф тавсифлари берилган майни ишқ, қадахни кўнгил, мажлисни ирфон базми, соқийни муршиди комил тимсолида қабул қилинса, одамнинг маънавий аҳволига доир тасаввур ҳам кенгайди, ҳам бойийди. Соқийномаларда ташки дунё воқеа-ҳодисаларига ишқий, маърифий маъно бағишланар экан, риндона ҳаётнинг эркинлиги, шодлик ва фароғатига эътибор қаратилган. Демак, соқийноманависликни шоирликнинг энг завқли, сафобахш мақоми ҳам дейиш мумкин.

Айнан мана шу жанр Шарқ адабиётини тушқунлик, бадбинлик ва ортиқча ғуссакашлиқдан муҳофаза қилишда катта хизмат кўрсатган деса, ғалат бўлмайди. Мурувватли соқийга мурожаат айлаб унинг кўлидан қадах олиш ринд, ошиқ ё орифнинг руҳан янгидан қад ростлашидай бир гапдир. Чунки ҳисси ёт, кайфият, ҳолатларида қандай эврилишлар юз беришини улар олдиндан англашмайди. Ва ғам-андух, ҳар турли чекловлардан қутилиш истаги улардаги хурлик орзусини қанотлантиради. Бу эса соқийномадаги психологик тасвирнинг ўзига хослиги ва теранлигидан далолат беради.

Ёшлик руҳи, ёшлик ғайрати ва ёшлик шавқини ёшлар илм-фанга олиб кирмаса, илм-фан камида ўзининг баҳоридан ажралади. Шунинг учун навқирон ва ўспирин тадқиқотчиларнинг дадиллиги, журъаткорлигини ҳамиша рағбатлантириш керак. Бухоронинг Шофиркон туманида туғилиб вояга етган, Бухоро университетида таҳсил олиб, Тошкентга аспирантурага келган Мақсуд Асадов докторлик диссертацияси учун соқийнома жанрини танлаб янглишмаган. Диссертант мазкур мавзу тадқиқида кўзлангандан ҳам зиёдроқ натижага эришишини, ҳар қалай, исботлади ва уни китоб шаклида эълон қилишга журъат этди.

Китобнинг илк боби соқийнома жанрининг юзага келиши ва тарихий такомилли, унинг эски араб ва форс-тожик шеърятда май мавзусини ёритишга бағишланган. Бобдаги ҳар икки фасл ҳам факт ва маълумотларга бой бўлиб, муаллифнинг кунт билан меҳнат қилганидан далолат беради. Айниқса, ўзбек адабиётида соқийнома кўринишидаги шеърлар ва май навларига доир мушоҳада ҳамда талқинлар янгилиги, қизиқтирувчанлиги билан ажралиб туради. Оддий узумдан тайёрланган май ёки шароб, қандай қилиб ваҳдат майи, ишқ шароби, илоҳий файз ва қувонч тимсолига кўтарилган – ёш тадқиқотчи бу каби нозик масалаларда ҳам айтилиши зарур гапларни ўртага ташлашга эришган.

Соқийномаларда ишлатилган май, майхона, соқий, қадах каби калималар юқорида қайд этилганидек рамзий характерда ҳам бўлган. Тасаввуфий маслакдаги шоирлар ижодида соқий – муршидни, май (шароб) – илоҳий ишқни, майхона – такка ёки хонақоҳни тамсил этган. Лекин мазкур атамаларни ҳамма шоирлар ҳам шундай маъноларда ишлатмаганлиги ва бунинг сабабларини муаллиф бирёқламаликка берилмасдан изоҳлай олган.

Турк олими А.Қорахонийнинг таъкидлашича, «Девонларидан соқийномалар жой олган туркий адабиётнинг машҳур шоирлари орасида бугунга қадар биринчи ўринни эгаллаб турган санъаткор Алишер Навоийдир...»

Навоий соқийномаси ушбу жанрнинг ўзбек тилида яратилган дастлабки ва гўзал намунаси. Навоийшуносликда у ҳақда баъзи фикр-мулоҳазалар баён этилган бўлса-да, ханузгача унинг махсус тадқиқи ва изчил таҳлили амалга оширилмаган эди. Мақсуд Асадов мана шу маъсулиятли ва алоҳида изланишларни талаб қиладиган ишни муваффақият ила

уддалаган деса, асло хато бўлмайди. Муаллифнинг Навоий соқийномасига тўхталишдан олдин, улуғ шоир лирикасида май мавзусининг мавқеи ва «Хамса»даги соқийнома характеридаги байтларга эътиборни қаратиши ҳам мақсадга мувофиқ бўлган деб ўйлаймиз.

Соқийнома жанридаги шеърлар XV асрдан кейин ҳам шеърятимизнинг ҳаётга жуда яқин ва жонли намуналарини тамсил этган. Муҳаммадризо Огаҳий, Табибий, Мирий, Аваз Ўтар, Султоний, Мажзуб ва Нодим Намангоний сингари бир қанча шоирлар маснавий шаклидан ташқари ғазал-соқийнома, мусаддас-соқийнома, рубоий-соқийнома, таржеъбанд-соқийномаларни мерос қолдиришган. Буларнинг илк бора қунт билан ўрганилиб, янги-янги фикр-мулоҳазаларнинг ўртага ташланиши, албатта, эътирофга лойиқдир. Мақсуд Асадов ҳам шоир, ҳам олим. Бундан бир неча йил олдин у бир шеърини тўпламини эълон қилган эди. Дарвоқе, Мақсуднинг шеърида олимликни, илмида эса шоирликни сезиш қийин эмас. Унинг сўзни яхши ҳис қилиши ва фикрий чуқурликка интилиши шундан. Бизнингча, Мақсуд агар илм ва ижод йўлида заҳмат чекиш, изланишдан чалғимамай дадил илдамлай олса, янада юксак, янада зўрроқ ютуқларни кўлга киритиши шубҳасиздир. Муҳтарам китобхон! Сизнинг диққатингизга ҳавола этилаётган мазкур китоб ҳамшундай дейишга асос бўла олади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Жаним Р. Турк адабиётида соқийнома ва ишратнома. – Анқара, 1998.

SO‘Z MULKINING SOHIBQIRONI

Garchi aqlim oldi ne-ne daholar,
Nazm davlatida sizdek sulton yo‘q.
Padari buzrukdek qilmish duolar,
Sizdek menga aziz bir mehribon yo‘q.

Yo‘qdir turk nazmida siz qadar daho,
“Xamsa”dan buyukroq asar hamon yo‘q.
Yo‘qdir “Xazoyin ul-maoniy” – yakto!
Sizsiz Xuroson-u buyuk Turon yo‘q.

Ne baxt, mukarramsiz aziz olamga,
Sizsiz nozimlarga davr-u davron yo‘q.
Qilichlar qudratin bermish qalamga,
Sizsiz ona zamin, toza osmon yo‘q.

Yo‘qdir sizni aziz bilmagan yurtdosh,
Sizsiz ulusimga Sharaf-u shon yo‘q.
Yo‘qdir falak uzra balqigan quyosh,
Sizsiz bizga hayot, yorug‘ jahon yo‘q.

Sizdek bunyod etib oliy qasrlar,
Hazrati insondan, balki shodmon yo‘q.
Havas qilsa arzir ellar, nasllar,
Mashriqda bundayin dorulamon yo‘q.

Siz millat ramzisiz, millat faxrisiz,
Sizdek Shamsul millat, zebi jahon yo‘q.
Siz bilan toabad baland qadrimiz,
Tangri nazar qilgan sizdek komron yo‘q.

Sizga Shahar qurdik Navoiy debon,
Bundan ziyod balki, zo‘r armug‘on yo‘q.
Zamon Farhodlari ayladi bo‘ston,
O‘zbekday me‘mor-u qo‘li gul jon yo‘q.

Yo‘qdir sizdek hoqon bu jahon aro,
Nazmda zabardast bir qahramon yo‘q.
Yo‘qdir piri komil bir doston aro,
So‘z mulkida sizdek Sohibqiron yo‘q!

ALISHER NAVOIY HAYKALI. QOZOG‘ISTON RESPUBLIKASI, OSTONA SHAHRI.
Mazkur haykal O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasida diplomatik aloqalar o‘rnatilganining 30 yilligini keng nishonlash bo‘yicha qo‘shma harakatlar rejasi doirasida 2023-yilda O‘zbekiston xalq rassomi, haykaltarosh Jasvant Annazarov tomonidan yaratildi va Ostona shahrida o‘rnatildi.

СТАТУЯ АЛИШЕРА НАВОИ. АСТАНА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН.
Эта статуя была создана в 2023 году народным художником Узбекистана, скульптором Джасвантом Анназаровым и установлена в Астане в рамках совместного плана мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном.

STATUE OF ALISHER NAVOY. ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
This statue was created in 2023 by People's Artist of Uzbekistan, sculptor Jasvant Annazarov and installed in Astana as part of the joint action plan to celebrate the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Uzbekistan and Kazakhstan.

**“ALISHER NAVOIY”
XALQARO
JURNALINING
AXBOROT XATI**

“Alisher Navoiy” xalqaro jurnali O‘zbekiston Respublikasi OAK ro‘yxatiga kiritilgan. Shuningdek, Crossref.org tizimiga ham kiritiladi hamda har bir maqolaga DOI raqami beriladi.

**MAQOLALARGA
QO‘YILADIGAN TALABLAR:**

- Maqola 10-15 sahifa hajmida taqdim etiladi;
- maqolalar o‘zbek, turk, tojik, rus, ingliz, fransuz tillarida qabul qilinadi;
- maqolaning tarkibiy tuzilishi IMRAD formatida rasmiylashtirilishi kerak;
- maqola Times News Roman shriftida, 12 kattalikda, 1 intervalda tayyorlanadi;
- havola(snoskalar)lar katta qavsda muallif familiyasi – nashr sanasi – sahifasi [Mo‘minov 2020: 25] shaklida keltiriladi;
- maqola tomonlari chap: 2 sm, o‘ng: 2 sm, yuqori va quyi: 2 sm;
- maqolalar plagiatga qarshi tekshiriladi;
- jurnalning 1 ta sonida muallifning faqat 1 ta maqolasi chop etiladi.

MUROJAAT UCHUN MANZIL:

Tel.: +99891 527 68 22
Telegram ID: +998915276822
E-mail: alishernavoiy2020@mail.ru

**ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЖУРНАЛА
“АЛИШЕР НАВОЙ”**

Международный журнал “Алишер Навой” включен в список ВАК Республики Узбекистан. Он также будет включен в систему Crossref.org, и каждая статья будет присвоен номер DOI.

**ТРЕБОВАНИЯ К
ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:**

- Объем статьи: около 10-15 страниц;
- статьи принимаются на узбекском, турецком, таджикском, русском, английском и французском языках;
- структура статьи должна быть оформлена в формате IMRAD;
- шрифт текста – Times New Roman; размер – 12 пунктов; межстрочный интервал – 1;
- сноски приводятся в квадратных скобках с указанием фамилии автора – года издания – страницы [Мўминов 2020: 25];
- параметры страницы: слева 2 см, справа 2 см, сверху и снизу по 2 см;
- статьи проверяются на плагиат;
- в одном номере журнала публикуется только 1 статья автора.

НАШИ КОНТАКТЫ:

Тел.: +99891 527 68 22
Telegram ID: +998915276822
E-mail: alishernavoiy2020@mail.ru

**“ALISHER NAVOI”
INTERNATIONAL
JOURNAL INFORMATION
LETTER**

“Alisher Navoi” International Journal is included in the list of HAC of the Republic of Uzbekistan. It will also be included in the Crossref.org system, and each article will be assigned a DOI number.

**REQUIREMENTS FOR
ARTICLES:**

- The article should be presented in 10-15 pages;
- articles are accepted in Uzbek, Turkish, Tajik, Russian, English, French;
- the structure of the article should be in the IMRAD format.
- the article should be prepared in Times New Roman font, 12 sizes, 1 space;
- references are given in parentheses in the form of the author’s name – date of publication - page [Muminov 2020: 25];
- sides of the article left: 2 cm, right: 2 cm, top and bottom: 2 cm;
- articles will be checked against plagiarism.
- only 1 article by the author is published in 1 issue of the journal.

CONTACT ADDRESS:

Phone: +99891 527 68 22
Telegram ID: +998915276822
E-mail: alishernavoiy2020@mail.ru

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000